

Ленченко Ф.І.

Аспірант

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

РОЛЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ЦЕРКВИ У СТАНОВЛЕННІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1868–1917)

Кооперативний рух формувався понад 150 років і представляє сьогодні масовий потужний соціально-економічний рух, що об'єднує мільйони людей. Вивчаючи історію кооперативного руху в Київській губернії, не можна оминати увагою діяльність представників церкви в споживчих товариствах у період їхнього становлення (1868–1917).

Метою цієї статті є аналіз ролі церкви й українського православного духовенства в створенні та діяльності перших споживчих кооперативних товариств у Київській губернії протягом 1868–1917 рр.

Українське православне духовенство разом із представниками громадськості, вчителями, діячами земств, службовцями активно включилося у процес створення споживчих товариств, розуміючи важливість кооперації у поліпшенні добробуту селян і забезпеченні їх продовольством. Так, у травні 1907 р. на I-му з'їзді уповноважених споживчих товариств Київської губернії серед делегатів був панотець Линчевський. Він брав участь в обговоренні деяких положень важливого документа – Нормального статуту 1897 р., і висловив заперечення щодо 11 статті стосовно запаного капіталу. Також він звернув увагу на незаконність дій місцевої адміністрації, яка вимагала від нових товариств плату за так звані “промислові свідоцтва” (від 6 до 29 рублів)¹.

У роботі II-го з'їзду уповноважених споживчих товариств Київської губернії (2-5 грудня 1908 р.) брав участь панотець Тихон Миколайович Добрянський, голова правління Луб'янського споживчого товариства Київського повіту. Його обрали головою торгової комісії з'їзду. У комісії працювали 32 чоловіки. Він проаналізував звіти товариств і висловив побажання, щоб обрана Київська спілка “стала силою”². Т. Добрянського було обрано членом Бюро Київської спілки споживчих товариств.

На III-му з'їзді уповноважених споживчих товариств Київської губернії (грудень 1909 р.) Т. Добрянський виступив із закликом підтримати Київську спілку матеріально і підписав відозву “До товаришів-кооператорів”. Споживче товариство в с. Луб'янка³ відкрило кооперативний млин млин з великою користю як для кооперативу, так і для селян округи. Невдовзі Луб'янське товариство об'єдналося з Гаврилівським та Абрамівським товариствами на засадах відділення.

2 лютого 1910 р. в с. Литвинівка Київського повіту панотець Т. Добрянський освятив кооперативний млин, до якого свій пай внесло Луб'янське товариство⁴.

1 березня 1910 р. у с. Глібовка Київського повіту відкрито крамницю споживчого товариства. 58 членів внесли по 1 руб. вступних та 5 руб. пайових внесків. Очолив товариство панотець Стефан Княжницький. Журнал “Наше дело” з цього приводу писав що “внаслідок близькості Димера, в якому споживче товариство існує вже здавна, в новому товаристві з перших же днів його існування справа поставлена правильно”⁵.

21 квітня 1910 р. на IV з'їзді уповноважених споживчих товариств Київщини Т. Добрянський звернув увагу на працю інструкторів Бюро з товариствами. Завдяки невтомній праці панотця Т. Добрянського до 1911 р. сформувався Київський район. Його оборот склав 335 тис. руб. Біля Бородянки при станції Буча під керівництвом члена Бюро Київської спілки панотця Т. Добрянського, голови Луб'янського споживчого товариства, почалося обслуговування кооперативів Димера, Гостомеля, Абрамівки, Бабинців, Гаврилівки, Гуровщини та Ірпеня.

Великим недоліком в діяльності всіх кооперативів була відсутність досвідчених рахівників. Про це писав панотець Т.М. Добрянський у нарисі “У товариствах”, який зазначив, що “кооперативам тих сіл, де нема грамотних людей, доцільно приєднатися до більш сильних і стабільних товариств на правах їхніх відділень і отримати від таких товариств рахівників і завідуючих торгівлею”⁶.

¹ Нариси з історії споживчої кооперації Київщини / [В. П. Пак, Ф. І. Ленченко]; за ред. Ф. І. Ленченка. – К., 2002. – С. 35.

² Там само. – С. 34.

³ Киевские епархиальные ведомости. – 1905. Редактор Ф.И. Титов (Список благочинных Київської єпархії містечок і сіл по округах в алфавітному порядку, 5. Киевский уезд).

⁴ Наше дело. – 1910. – № 3. – С. 10.

⁵ Наше дело. – 1910. – № 9. – С. 13.

⁶ Наше дело. – 1910. – № 6. – С. 5.

Серед кооперативів того часу активно поширювались “кооперативні заповіді”, а саме: ніколи не купуй в приватній лавці того, що ти можеш купити у своєму кооперативі; купуй завжди за готівку; не піддавайся нашіптуванню “лавочників”; клич своїх знайомих записатися в члени споживчого товариства.

Особливих успіхів у цей період досягло Луб’янське споживче товариство, яким керував панотець Т. Добрянський, споживче товариство своєчасно надсилало внески та паї, купляло товари зі складу Бюро і підтримувало Київську спілку в її діяльності.

10 травня 1911 р. на Загальних зборах уповноважених Київської спілки споживчих товариств Т. Добрянський підтримав прагнення Спілки через великі фінансові проблеми приєднатися до Московського союзу¹.

У 1913 р. в Києві відкрилася Всеросійська виставка промисловості та сільського господарства. Кооперативні установи одержали право брати участь у роботі виставки. Панотець Т.М. Добрянський працював в підсенції сільськогосподарської кооперації. На конкурсі експонатів виставки створене Т. Добрянським Луб’янське споживче товариство одержало 8 балів і було нагороджено Малою золотою медаллю.

З 1 по 7 серпня 1913 р. в Києві відбувся II Всеросійський кооперативний з’їзд. Делегатом на ньому від Луб’янського споживчого товариства і Бучанського районного об’єднання був панотець Т.М. Добрянський. В роботі з’їзду активну участь брали 23 панотці на чолі з Т.М. Добрянським. В Київ на з’їзд приїхав із Самаркандської області як делегат від кредитного товариства мула Юванай Юлдашев².

6 серпня 1913 р. з доповіддю на з’їзді виступив делегат від Бучанського районного об’єднання, панотець Тихон Миколайович Добрянський про “Продаж і купівлю товару в кредит і за готівку”. Доповідач влучно показав усю шкідливість продажу в кредит і закликав усіх кооператорів боротися з продажем у кредит³.

Після закінчення II-го Всеросійського з’їзду Т. Добрянський як член Бюро Київської спілки виголосив доповідь про роботу з’їзду на зборах представників споживчих товариств Київського повіту.

Т. Добрянський продовжував успішно працювати в Луб’янському споживчому товаристві і паралельно правив служби у церкві Святителя Миколая. Він активно друкував свої дописи⁴.

У 1915 р. Луб’янське товариство споживачів відкрило власну пекарню, ковбасну, продовжувало перемолювати на власному млині збіжжя, почало закуповувати свиней. Це дозволило знизити ціну на м’ясо до 10 коп. за фунт, а сало до 35 коп.⁵

В кінці квітня 1916 р. був складений статут “Дніпровського союзу” споживчих товариств Київської губернії. Від імені Луб’янського товариства його підписав Т. Добрянський.

Після перемоги Лютневої революції 1917 р. і початку діяльності “Дніпросоюзу” Т. Добрянський переходить до Центральної української сільськогосподарської спілки – Централу. У 1918 р. народний міністр торгівлі і промисловості Центральної Ради Фешенко-Чопівський вирішив відправити за кордон комісію з 25 чоловік для налагодження зовнішньої торгівлі. Від Централу в комісії був Т.М. Добрянський.

У зв’язку з бурхливими подіями громадянської війни ця поїздка не відбулася. Це була остання згадка про панотця Тихона Миколайовича Добрянського – видатного діяча кооперативного руху Київської губернії.

Згадаємо, що в сім’ях сільських священнослужителів вирости і виховалися у дусі кооперації, такі видатні діячі, як брати Доманицькі – Василь, Платон і Віктор Миколайовичі (панотець Микола Доманицький правив у церкві с. Колодисте Звенигородського повіту Київської губернії).

Вчителька парафіяльної школи керувала споживчим товариством с. Гуляй Поле Звенигородського повіту, яке у 1905 р. заснував Василь Доманицький⁶

Багато поколінь панотців з роду Гдешинських правили в церкві с. Біївці Канівського повіту Київської губернії. Серед них був ієрей Іоанн, батько першого голови Бюро Київської Спілки споживчих товариств Олександра Івановича Гдешинського. Видатний діяч кооперативного руху

¹ Нариси з історії споживчої кооперації Київщини... – С. 42.

² Там само. – С. 33.

³ Наша кооперація. – 1913. – № 10. – С. 5.

⁴ Сообщение с мест // Муравейник. – 1915. – № 40. – С. 874; Круговая порука (из села Лубянка) // Наше дело. – 1915. – № 49-50. – С. 1067-1068; Рыночные цены // Наше дело. – 1916. – № 5. – С. 87-88; Кооперация в деревне (село Лубянка) // Наше дело. – 1916. – № 6-7. – С. 103-104.

⁵ Нариси з історії споживчої кооперації Київщини... – С. 41.

⁶ Кооперативний рух на Україні та його діячі (1866–1921рр.) / Ф.І. Ленченко – К., 2000. – С. 73.

України, “артільний батько” Микола Васильович Левитський, народився в сім’ї панотця Василя, священика церкви с. Хмільне Канівського повіту Київської губернії.

Отже, українське духовенство Київської губернії внесло великий вклад у поширенні кооперативної ідеї та створення перших кооперативних споживчих товариств. Священики, які працювали в кооперації, дбали про поліпшення економічного стану рідного народу, і цим самим виконували своє служіння світу, не забуваючи заповітів доброчинства і спілкування.

Яковенко Г.Г.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

**ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДОМАШНІХ УЧИТЕЛІВ
У ХАРКІВСЬКОМУ ЄПАРХІАЛЬНОМУ ЖІНОЧОМУ УЧИЛИЩІ
У 2-й ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.**

Зміст державної політики Російської імперії у вихованні дівчат-підлітків полягав у їхній підготовці до виконання триєдиної соціальної ролі дружини, матері та господині. Ці завдання у контексті станового характеру освіти виконували у світських навчальних закладах (інститути шляхетних дівчат) та церковних жіночих училищах (епархіальних). Майбутня “матушка” мала бути прикладом поведінки у громаді та сім’ї для всіх парафіян. За необхідністю вона могла працювати домашньою учителькою. Отже, для дружин та дочок священнослужителів педагогічна освіта була необхідною.

Мета даної статті полягає у визначенні особливостей організації педагогічної підготовки домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі.

Досвід діяльності Харківського єпархіального училища свідчить про значний внесок Православної Церкви у підвищення освітнього рівня жінок із духовного стану. Це показано у роботах І. Чижевського та В.Ф. Давиденка.¹ Щодо сучасних досліджень, то слід відзначити роботу С.І. Кучерової.² Джерельну базу даної статті складають церковні періодичні видання, де публікувалися щорічні звіти про стан єпархіального училища.

Харківське єпархіальне жіноче училище (з 1854 – училище дівчат духовного звання (з 1868 – єпархіальне) – 1917) – загальноосвітня і добродійна навчальна установа для сиріт і дочок духовенства. Одним з найважливіших завдань діяльності єпархіального училища була підготовка вихованок до навчання селянських дітей і релігійно-морального виховання дорослих. У духовному відомстві вважали світське виховання неприйнятним для дочок духовенства, тому вирішили самостійно опікуватися їх навчанням і вихованням. 27 вересня 1843 р. Св. Синод видав наказ про відкриття в Санкт-Петербурзькій єпархії зразкового жіночого училища. Преосвященний Інокентій (Борисов) ініціював створення подібного навчального закладу в Харківській єпархії. Для цього він організував збір пожертвувань (1843). Процес збору коштів прискорила сумна необхідність – після епідемії холери (1848) різко збільшилася чисельність сиріт. Єпископ Філарет (1848) заснував особливий комітет з членів єпархіального піклування про бідних осіб духовного звання. Ця група священиків енергійно взялася за втілення ідеї створення єпархіального жіночого училища. Спочатку збиралися побудувати лише притулок, потім було прийнято рішення про створення середнього навчального закладу для дітей духовенства.

Училище було повним господарським комплексом: гуртожиток, лікарня (в окремій будівлі), цегляні комори, сарай, стайні, корівник, колодязь, пральня, погріб. Розбудова училища (1856, 1859, 1875, 1914 рр.) надавала можливість збільшення чисельності вихованок: 1861 р. – 53, 1862 р. – 56, 1864 р. – 93, 1866 р. – 92, 1872 р. – 249, 1877/78 навч. р. – 270, 1879/80 р. – 228, 1883/84 р. – 301, 1887/88 р. – 328, 1889/90 р. – 333, 1890/91 р. – 337. У 1871–1897 рр. училище закінчила 1091 вихованка, як на підставі параграфу III Статуту єпархіальних училищ одержали атестат зі званням

¹ *Чижевский И.* Записка о состоянии Харьковского училища девиц духовного звания за двенадцатилетнее его существование, с 6 июня 1854 по 6 июня 1866 г. – Х., 1866. – 2 с.; *его же.* Харьковский епархиальное женское училище в пятидесятый год его существования, 6 июня 1854–1904 г. – 64 с.; *Давыденко В.* Пятидесятилетний юбилей Харьковского епархиального женского училища // Харьковский губернские ведомости. – 1904. – 7 июня.

² *Кучерова С.И.* Харьковский училище девиц духовного звания в 50–60 гг. XIX в. // Вера и разум. – 2000. – № 1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012